

Аналіз стану агроландшафтів Вінницької області (на прикладі зміни землекористування в Гайсинському районі)

Ситуація

У 2021 році Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) був одним з найбільших виробників курятини в Україні і Східній Європі. Активісти із близько десяти місцевих громад Вінницької і Черкаської областей привертають увагу суспільства до погіршення стану навколишнього середовища через діяльність агрохолдингу в їхній місцевості.

Згідно з даними ГО «Екодія» [<https://ecoaction.org.ua/>], у Вінницькій і Черкаській областях птахофабрики є найбільшими забруднювачами після Ладизинської ТЕС та хімічного заводу. Усі бригади Вінницької птахофабрики (підрозділ МХП) потужністю 1,5 млн курей разової посадки кожна. Водночас птахофабрики де містяться від 85 тисяч бройлерів уже вважаються об'єктами підвищеної екологічної небезпеки.

МХП також виробляє зернові, соняшникову олію, продукти м'ясопереробки. Продукція реалізується під торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і «Qualiko» та «Вінницькі курчата».

Завдання № 1

Проаналізувати агроландшафти Гайсинського району в період з 2015 по поточний рік. Оцінити потужності МХП, локалізувавши місцезнаходження птахофабрик. Навчитися визначати індекси, які є важливими для сільського господарства.

Інструкція для самостійного виконання:

1. Відкрийте портал *Copernicus Browser* (<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>).
2. Увійдіть на портал.
3. У рядку пошуку території введіть *Ладизин*, відмітьте опцію *Google Search* і з випадного списку виберіть *Ладизин, Україна*. У результаті система автоматично виконає наближення до обраного населеного пункту.

Рис. 1. Вибір території інтересу

4. На панелі для визначення параметрів зйомки у вкладці **Пошук** виберіть:

- Джерела даних – Sentinel-2 (MSI – L2A (з атмосферною корекцією));
- Макс. хмарність – 15%;
- Часовий проміжок – з 23 червня 2015 р. по 23 серпня 2015 р.;
- натиснути **Пошук**.

Рис. 2. Задання параметрів для пошуку знімків території інтересу на 2015 рік

У результаті завантажиться перелік наявних у каталозі знімків за визначеними критеріями, переглянути які можна за допомогою кнопки **Візуалізувати**.

З переліку виберіть знімок за 05.08.2015 р. і відобразіть його в **Highlight Optimized Natural Color** (Програма оптимізації виділення природних кольорів).

Рис. 3. Візуалізація обраного знімка в **Highlight Optimized Natural Color** (Програма оптимізації виділення природних кольорів)

5. Дослідіть різні типи ландшафтів території на знімку за допомогою інструменту

Провідник спектру , який аналізує різні діапазони багатоспектральних зображень, щоб відобразити спектральну сигнатуру, та допомагає визначити тип переважаючого покриття для виділеної користувачем області інтересу.

Спектральна сигнатура це відбивальна здатність як функція довжини хвилі; кожен матеріал має унікальну сигнатуру, яка завдяки цьому може використовуватись для класифікації матеріалів

Для побудови графіку спектральної сигнатури спочатку створіть зону інтересу за допомогою інструменту **Створіть полігональну область інтересу для завантаження зображень і покадрового відео** .

Рис. 4. Створення області інтересу для побудови графіка спектральної сигнатури

Як результат ви отримаєте графік спектральної сигнатури, форма якого обумовлена типом підстилаючої поверхні, усередненим для всіх пікселів у межах побудованої області. Ви можете порівняти спектральну сигнатуру ділянки (крива світло-зеленого кольору) з іншими відомими сигнатурами, послідовно вмикаючи та вимикаючи прапорці біля доступних типів підстилаючої поверхні (вода (відкритий океан), трава, ґрунт (бурий пісок), бетон, сніг (середньозернистий сніг)), та визначити переважаючий тип покриття вашої ділянки за найбільш подібним графіком.

Провідник спектру: Sentinel-2 L2A

×

Графік Значення

Рис. 5. Графіки спектральних сигнатур для типових підстилаючих поверхонь

Провідник спектру: Sentinel-2 L2A

×

Графік Значення

Рис.6. Порівняння спектральної сигнатури побудованої області інтересу, вкритої рослинністю, із найбільш подібним типовим графіком

Створіть ще одну область інтересу, обвівши по периметру ділянку, де відсутня рослинність, побудуйте та проаналізуйте для неї графік спектральної сигнатури.

Рис. 7. Порівняння спектральної сигнатури побудованої області інтересу з відкритим ґрунтом, із найбільш подібним типовим графіком

? Запитання для перевірки

Який тип земного покриття має найвищу відбивну здатність?

Хвилі якої довжини найкраще поглинаються/відбиваються рослинністю?

Знайдіть на знімку місцезнаходження Ладизинської ТЕС (підказка: вона розташована в межах м. Ладизин на березі р. Південний Буг). Які саме ознаки допомагають знайти промисловий об'єкт на знімку?

6. Збережіть знімок за 15.08.2015 за допомогою інструменту **Додати до Закладок** в колекцію ваших улюблених знімків.

7. Знову поверніться до пошуку і виберіть такі параметри зйомки:

- **Джерела даних** – Sentinel-2 (MSI – L2A (з атмосферною корекцією));
- **Макс. хмарність** – 15%;
- **Часовий проміжок** – з 23 червня 2015 р. по теперішню дату;
- натиснути **Пошук**.

Серед переліку виберіть для відображення сучасний знімок, наприклад за 14.08.2024 р. і також додайте його в **Закладки** в комбінації **Highlight Optimized Natural Color** (Програма оптимізації виділення природних кольорів).

8. За допомогою панелі **Закладки** додайте обидва знімки до порівняння, використовуючи кнопку **Додати до Порівняння**. На панелі **Порівняти**, використовуючи режим **Проявлення** або **Розділення**, зіставте між собою два знімки, які ми вибрали попередньо.

Рис. 8. Порівняння обраних знімків

Завдання № 2

Визначення змін агроландшафту Гайсинського району за період з 2015 по теперішній час.

9. Порахуйте, скільки всього птахофабрик є на території в межах периметра *Ладжинське водосховище – Haisyn – Kyrnasivka – Trostianets* (приклад на знімку нижче).

Рис. 9. Птахофабрики, зафіксовані на одному із обраних знімків

	2015 р.	Теперішній рік
Кількість птахофабрик		

Рис. 10. Вигляд птахофабрики на фото з дрона

? Запитання для перевірки

Чи змінилося зображення агроландшафту Гайсинського району за період із 2015 по цей рік? Якщо так, то як саме?

10. Натиснувши на кнопку **Панель Шари**, ви автоматично перейдете до вкладки **Візуалізувати**, де вам пропонується поекспериментувати з різноманітними індексами.

Рис. 11. Доступні режими візуалізації

Найбільш популярним в агрономії вважається індекс **NDVI – Нормалізований диференційний вегетаційний індекс**. Ґрунтуючись на даних про вегетаційну активність біомаси, індекс застосовується для оцінювання стану посівів у визначений час або в динаміці. Зелені рослини в процесі фотосинтезу поглинають основну частину видимого світлового спектра і відбивають хвилі ближнього інфрачервоного. Таким чином розраховується NDVI індекс – різниця значень червоного і ближнього інфрачервоного спектра, розділена на їх суму. Характеризуючи щільність рослинності, NDVI вказує на ті ділянки поля, які потребують пересівання, внесення засобів для захисту рослин та добрив.

11. На лівій бічній панелі натисніть **NDVI**.

Натиснувши на стрілочки біля **NDVI**, можна розкрити шкалу індексу (легенду карти), значення якої змінюються від -1 до 1 (від чорного до темно-зеленого кольору). Рослинність відображається у відтінках зеленого (відтінок залежить від інтенсивності розвитку рослинності – темно-зеленим показана здорова рослинність з найвищою біомасою) і здебільшого має значення від $0,2$ до 1 .

Рис. 12. Візуалізація індексу NDVI та створення полігону для дослідження його динаміки в межах окремої ділянки (поля)

Виберіть будь-яке поле і наблизьтеся до нього. Використовуючи інструмент **Створити область інтересу** на правій бічній панелі інструментів, окресліть навколо обраного поля замкнений полігон. Після цього побудуйте графік статистичної інформації, натиснувши **Діаграма статистичної інформації**. Навівши курсором миші на будь-яку точку на графіку, можна побачити мінімальне, максимальне, середнє значення та інші статистичні характеристики індексу NDVI у межах полігона відповідно до обраної дати спостереження. Важливою особливістю графіків, побудованих на основі даних Sentinel, є те, що на них можна фільтрувати знімки за хмарністю, рухаючи повзунком миші у верхній правій частині графіка.

Рис. 13. Графік динаміки індексу NDVI для обраної ділянки

Завдання № 3

Визначте середнє значення NDVI поля на початок червня поточного року і порівняйте його зі значенням на початок червня 5 років тому.

Рис. 14. Графік динаміки індексу NDVI для обраної ділянки протягом 5 років спостережень

	Початок червня, 5 років тому	Початок червня, поточний рік
Точна дата (число, місяць)		
Середнє значення NDVI		

12. У вкладці **Візуалізувати** перегляньте індекси, які автоматично можна визначити для знімків Sentinel-2.

✔ Щоб прискорити процес, ви можете залишити той самий полігон, на панелі **Шари** з переліку вибрати індекси **NDWI – Нормалізований диференційний індекс води** та **NDMI (Moisture Index) – Нормалізований диференційний індекс вологості** і повторити для них дії з пункту 11.

🔍 Запитання для перевірки

З чим пов'язана сезонна мінливість NDVI ділянки с/г поля?

Які індекси, крім NDVI, важливі для сільського господарства? Чому?

Користуючись Google, поясніть, чим відрізняється індекс NDVI від NDWI.

За зображеним QR-кодом ви можете переглянути відео виконання практичної роботи.

Рис. 15. Відео виконання практичної роботи